

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE POLITRAUMATIZADO

 DOI: 10.5281/zenodo.7905159

Ana Beatriz Alves da Silva

Enfermeira pelo Centro Universitário do Piauí, ba7511385@gmail.com

Victor Almeida Brito

Enfermeiro pelo Centro Universitário do Piauí, enf.victor21@gmail.com

Wanessa Procópio Goveia de Menezes

Discente no curso de Medicina pelo Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC, wanessa.menezes@aluno.imepac.edu.br

Eduardo Alves da Silva Júnior

Discente no curso de Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPPA), edu_silvajr@hotmail.com

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo Analisar acerca da literatura a assistência prestada aos pacientes politraumatizados. Trata-se de uma revisão bibliográfica no qual foram obtidos os dados através de um levantamento sobre caráter qualitativa. Desse modo foram abordadas etapas para a construção do presente estudo aplicando as seguintes identificações da temática. A emergência é definida como uma unidade destinada a atender casos graves, que podem ter riscos de vida ou não. Ademais, podem ser agravados a qualquer momento e necessitam de atendimento imediato. Em uma emergência precisa-se observar os níveis de prioridades, para que organize e otimize o serviço de saúde para garantir a segurança do paciente, dando enfoque não somente nos sinais e sintomas, mas também ter uma visão holística sobre ele. Portanto, é formidável a realização de treinamentos da equipe de emergência para diminuir os riscos de lesões e mortalidade, além de obter humanização na assistência. Conclui-se que o presente estudo avalia a necessidade de profissionais capacitados para ofertar um atendimento aos pacientes politraumatizado, estabelecendo medidas preventivas para minimizar os riscos de morte as vítimas, diante das ocorrências é necessário que os profissionais sejam capacitados para a contribuição de resultados positivos.

Palavras-chave: Assistência ao paciente; traumatismo múltiplo; atendimento de emergência.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the assistance provided to polytraumatized patients in the literature. This is a bibliographic review in which data were obtained through a qualitative survey. In this way, steps were approached for the construction of the present study, applying the following identifications of the theme. The emergency is defined as a unit destined to treat serious cases, which may or may not be life threatening. In addition, they can be aggravated at any time and require immediate care. In an emergency, it is necessary to observe the levels of priorities, in order to organize and optimize the health service to guarantee patient safety, focusing not only on the signs and symptoms, but also having a holistic view of it. Therefore, it is formidable to carry out training for the emergency team to reduce the risk of injuries and mortality, in addition to obtaining humanization in care. It is concluded that the present study evaluates the need for trained professionals to offer care to polytraumatized patients, establishing preventive measures to minimize the risk of death for the victims, in the face of occurrences it is necessary that professionals are trained to contribute positive results.

Keywords: Patient care; multiple trauma; emergency care.

INTRODUÇÃO

As lesões causam alterações, podendo ser física, química ou acidental, portanto, o politraumatismo é quando um paciente sofre múltiplas lesões. Além disso, as lesões são agravos de decorrências de um forte impacto, sendo consequências de um acidente ou um ato de violência (VON AMELN *et al.*, 2021).

O politraumatismo apresenta anualmente cerca de 5,8 milhões em ocorrências de pessoas que vem a óbito por trauma, apresentando uma porcentagem de 10% das ocorrências causadas por acidentes de trânsito e violências, e sem as devidas intervenções visto que esta proporção aumentará até 2030. O trauma ocorre na maioria das vezes entre pessoas de 5 a 44 anos, independente da sua faixa etária, a emergência vem recebendo diversos tipos de acidentes causados pelo trauma (WILL *et al.*, 2020).

As sequelas apresentadas pelos pacientes politraumatizados, exigem profissionais capacitados para prestar uma assistência de qualidade estabelecendo normas e condutas capazes de ser levadas de forma sistemática ao cuidado. A equipe envolvida tem o dever de prestar uma assistência de qualidade a vítima de trauma desde o período da sua admissão até o momento da sua alta hospitalar (SILVA *et al.*, 2018).

O trauma sempre foi um desafio para os profissionais de saúde, representando uma ameaça a vida, já que sua ocorrência é um limite entre a vida e a morte, portando, o desenvolvimento de protocolos foram implementados após identificar a falta de agilidade e capacitação dos profissionais tendo como consequência significativa o aumento de sequelas e óbitos por trauma, tornando-se evidente passou-se ampliar os protocolos e serem aplicados na sua assistência, o protocolo o mais utilizado tendo como resultados eficaz é o ABCDE, que avalia: A- (vias aéreas e proteção da coluna vertebral) , B- (boa ventilação e respiração), C-(circulação com controle de hemorragias), D- (incapacidade neurológica) e E - (exposição total ao paciente) para melhor atender os pacientes vítimas de trauma (MIRANDA *et al.*, 2018).

As condutas a serem realizadas devem ser seguidas pelo protocolo citado acima, abordando a técnica mnemônico para atendimento primário do trauma. Sendo utilizado nos Estados Unidos, criado pelo Colégio Americano de Cirurgiões visando melhorar a assistência ao paciente politraumatizado ao reconhecer precocemente as alterações que o colocam em risco de óbito e possíveis sequelas. E pela escala de coma de Glasgow que é um protocolo usado como uma ferramenta utilizada para avaliar e calcular o nível de consciência do paciente (MARTINS; PIMENTEL; MOURA, 2021).

A escala de Coma de Glasgow é utilizada como uma ferramenta para avaliação rápida do grau de consciência do paciente vítima de trauma. Ela é empregada como orientação para a gravidade da lesão cerebral, sua pontuação é de grau 13 ou mais sendo considerado dano cerebral leve, de grau 9-12 é considerado dano moderado e de grau 8 ou menos como dano cerebral grave. Portanto, o protocolo a ser seguido tem como objetivo avaliar e identificar distúrbios que podem induzir as sequelas e até mesmo a morte (RAPSANG; SHYAM, 2015).

O atendimento a essas vítimas deve ser executado em um processo dinâmico e complexo, que depende de uma equipe multiprofissional, embasada não somente no processo da doença, mas também em uma avaliação holística. Dessa forma, observando tanto o seu aspecto físico, psicossocial e cultural, no qual o enfermeiro, agente fundamental e indispensável no processo do cuidar, pois ele avalia, realiza diagnósticos e riscos, além de buscar intervenções para os problemas existentes ou que possam a vir a acometer o tratamento (MARTINIANO *et al.*, 2020).

Baseado na literatura, deve haver mais atualização por meio de estudos clínicos que beneficiam a Prática Baseada em Evidência (PBE). Os protocolos, além

de significarem instrumentos teóricas que potencializam a condição da assistência, torna mínimo a suscetibilidade de falhas e colabora para a padronização dos serviços, beneficiando assim, saldos positivos e métodos seguros para a recuperação mais rápida do paciente (LOUREIRO *et al.*, 2021).

Analisar acerca da literatura a assistência prestada aos pacientes politraumatizados.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica no qual foram obtidos os dados através de um levantamento sobre caráter qualitativa. Desse modo foram abordadas etapas para a construção do presente estudo aplicando as seguintes identificações da temática, usando como questão norteadora: “O que a literatura aborda acerca da assistência ao paciente politraumatizado?”

Para responder a temática proposta foi realizado a busca dos artigos nas seguintes bases Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO). Usando como critérios de inclusão a coleta de artigos publicados no período de 2013 e 2023 encontrados através da busca com os descritores usando o operador booleano *and* entre eles: Assistência ao paciente *and* traumatismo múltiplo *and* atendimento de emergência. Para a escolha dos descritores, foi realizado a busca ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde. Os critérios de exclusão, foram artigos duplicados, incompletos. Para o alcance dos artigos, foi efetivado uma classificação nas seguintes bases de dados eletrônicas: *Scientific Electronic Library* – SCIELO, Literatura Latino - Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Banco de Dados em Enfermagem – BDENF, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* – MEDLINE via Biblioteca Virtual em Saúde – BVS.

A partir da revisão bibliografia e análise dos estudos indexados nas bases de dados eletrônicas, acerca da temática proposta, foram encontrados 400 estudos científicos, sendo que, apenas 80 estudos foram selecionados, 40 atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, destes, 25 foram excluídos com base nos critérios de exclusão, restando 09 artigos para conciliação e análise do estudo. O fluxograma com o detalhamento das etapas de pesquisa está apresentado a seguir na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos artigos. Teresina, Piauí, Brasil. 2023.

Fonte: Autores (2023)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O atendimento ao paciente politraumatizado exige dos profissionais de saúde competência e habilidades técnicas e científicas, como liderança na assistência prestada diante a vítima, devem atuar de modo que oferte um atendimento de qualidade, evitando complicações e oferecendo segurança ao paciente. A equipe deve avaliar e identificar cada paciente, sua gravidade e multiplicidade das lesões,

apresentando agilidade no atendimento, priorizando cuidados e procedimentos que visem ao reestabelecimento imediato do paciente (CALADO; LIMA, 2017).

A emergência é definida como uma unidade destinada a atender casos graves, que podem ter riscos de vida ou não. Ademais, podem ser agravados a qualquer momento e necessitam de atendimento imediato. Em uma emergência precisa-se observar os níveis de prioridades, para que organize e otimize o serviço de saúde para garantir a segurança do paciente, dando enfoque não somente nos sinais e sintomas, mas também ter uma visão holística sobre ele. Portanto, é formidável a realização de treinamentos da equipe de emergência para diminuir os riscos de lesões e mortalidade, além de obter humanização na assistência (SILVA *et al.*, 2016).

Vale ressaltar o uso dos protocolos nacionais e internacionais que tem como objetivo garantir um atendimento de qualidade às vítimas de trauma, assim como minimizar as sequelas temporárias ou permanentes, garantindo assim a segurança do paciente e reduzindo os riscos as vítimas de trauma (QUARESMA; XAVIER; CEZAR-VAZ, 2019).

O protocolo ABCDE do trauma é uma abordagem sistematizada, a triagem que deve ser seguida no atendimento a pacientes durante urgências e emergências no trauma. Dessa forma, cada letra ABCDE corresponde a uma avaliação a ser realizada nesse atendimento, que deverá seguir uma ordem específica. O seu significado é: A – abertura das vias aéreas com controle da coluna cervical; B – avaliação da respiração e ventilação; C – avaliação da circulação sanguínea e o controle da hemorragia; D – avaliação do estado neurológico; E – exposição do paciente (retirada das roupas) e controle do ambiente (por exemplo, evitar hipotermia), esse protocolo é utilizado no atendimento primário ao paciente politraumatizado, para detectar lesões de risco iminente de morte (RODRIGUES *et al.*, 2017).

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), implementou ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, que tem como objetivo da qualidade e assistência para os pacientes não sofrerem riscos de um dano desnecessário associado ao cuidado de saúde, a equipe multiprofissional que recebe e faz a primeira avaliação nos serviços de urgência, aplicando os protocolos que proporcionam o melhor desempenho na classificação de risco, visando a identificação dos pacientes com potencial risco de vida, que levam em conta toda a complexidade dos fenômenos saúde/doença, diminuindo o número de mortes

evitáveis, sequelas e internações, proporcionando, assim, a segurança do paciente (GÊRONIMO; MONTELES; GIRÃO, 2020).

Sabe-se que a vulnerabilidade das vítimas que estão gravemente feridas, frequentemente, as condições críticas adequam um sentido inesperado do progresso da lesão. Elas estão fisiologicamente instáveis e em maior risco de desenvolverem eventos adversos. A primeira hora ou a “hora de ouro” após o trauma proporciona uma maior probabilidade de intervir nas condições em que há risco de morte da vítima de traumatismo múltiplo. Atos rápidos e precoces podem tornar mínimo o desencadeamento de danos secundários e diminuir a morbidade em pacientes politraumatizados, dessa maneira aumenta as chances de sobrevivência gerando o mínimo de sequelas possível (GOMES *et al.*, 2019).

É um desafio para os profissionais de saúde ofertar uma assistência de qualidade aos pacientes críticos, pois todos os profissionais devem estar capacitados para prestar um atendimento com qualidade nas ocorrências a essas vítimas de politraumatismo, após um episódio de forte trauma apresentando desprendimento de energia, como: quedas, acidentes de trânsito, atropelamentos e ferimentos por armas de fogo, entre outras causas que resultem em graves lesões múltiplas e conflitantes, a equipe diante da ocorrência deve agir de forma ágil com o intuito de reduzir a gravidade das lesões (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

A segurança no cuidado é um fator importante e indispensável no atendimento de pacientes politraumatizados, podendo reduzir ao máximo os danos provocados e os números de óbitos. Aliado a isso, para que se obtenha um atendimento rápido e seguro é preciso ter disponibilidade de um quantitativo de profissionais adequado e capacitado, visando pôr em prática o conhecimento técnico-científico (GOMES *et al.*, 2018).

Diante do exposto, depreende-se que a capacitação dos profissionais é de suma importância e significativamente para os cuidados de qualidade e livre de danos, é possível identificar e fazer uso de protocolos e uma avaliação da qualidade na segurança do paciente no seu atendimento promovendo melhoria e a elaboração de aplicação de novas intervenções, com o objetivo de aprimorar a qualidade na assistência e colaborar para o bom prognóstico do paciente politraumatizado (GOMES *et al.*, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o presente estudo avalia a necessidade de profissionais capacitados para ofertar um atendimento aos pacientes politraumatizado, estabelecendo medidas preventivas para minimizar os riscos de morte as vítimas, diante das ocorrências é necessário que os profissionais sejam capacitados para a contribuição de resultados positivos. A equipe multidisciplinar deve ser capacitada durante o socorro das vítimas de trauma, bem como garantir a qualidade da assistência prestada para prevenir lesões, tendo o conhecimento dos protocolos que possam identificar com maior rapidez e eficácia a gravidade de estado de saúde do paciente.

Diante deste contexto, pode-se observar a importância da capacitação dos profissionais e da abordagem correta desses protocolos para garantir a redução de danos adquiridos. Sob essa óptica, demonstra assim o quanto é relevante que haja treinamentos de abordagens de urgência e emergência a estes pacientes, para que seja possível diminuir as sequelas e o números de óbitos devido a politraumatismo.

REFERÊNCIAS

- CALADO, S.R.S; LIMA, C.B. vítima politraumatizada com trauma torácico: assistência de enfermagem no pré-hospitalar. **Temas em Saúde**, v. 17, n. 4, p. 242-263, 2017.
- GERÔNIMO, A.G.S; MONTELES, A.O; GIRÃO, A.L.A. Avaliação da implementação dos protocolos de segurança do paciente pela equipe de enfermagem em urgência e emergência. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 4, p. 10775-10787, 2020.
- GOMES, A.T. *et al.* Validação de protocolos gráficos para avaliação da segurança do paciente politraumatizado. **Acta paul enfermagem**, v. 31, n.5, p.504-517, 2018.
- GOMES, A.T.L *et al.* Segurança do paciente em situação de emergência: percepções da equipe de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, n. 3, p. 788-795, 2019.
- GOMES, A.T.L *et al.* Validação de protocolos gráficos para avaliação da segurança do paciente politraumatizado. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 31, n. 5, p. 504-517, 2018.

LOUREIRO, J. K. I. *et al.*, O conhecimento da equipe de enfermagem no uso de protocolos para atendimento de paciente politraumatizado. **Revista Nursing**, v. 24 n. 278, p. 5958-5962, 2021.

MARTINIANO, E. C *et al.* Cuidado de enfermagem ao paciente politraumatizado: revisão integrativa. **Revista Nursing**, v.23, p.4861-4872, 2020.

MARTINS, B.S. S; PIMENTEL, C.D; MOURA R. G.M. Atuação do enfermeiro na assistência ao paciente politraumatizado. **Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde**, v. 3, n. 3, p. 69-73, 2021.

MIRANDA, V.A, *et al.*, Assistência do enfermeiro ao politraumatizado. **Revista de enfermagem da UFPI**, v.7, n.2, p.79-85, 2018.

OLIVEIRA A, S.O *et al.* Assistência de enfermagem ao paciente politraumatizado em emergência hospitalar: uma revisão da literatura. **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 2, n. 7, p. 1-15, 2021.

QUARESMA, A, S; XAVIER, D.M; CEZAR-VAZ, M.R. O papel do enfermeiro na classificação de risco nos serviços de urgência e emergência. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 87, n. 25, p. 1-10, 2019.

RAPSANG, A. G.; SHYAM, D. C. Compêndio de escalas de avaliação de risco em pacientes politraumatizados / Sistemas de pontuação de gravidade em pacientes com politraumatismo. **Revista Elsevier**, v. 93, n. 4, p. 213-221, 2015.

RODRIGUES, M.S *et al.* Utilização do ABCDE no atendimento do traumatizado. **Revista de Medicina**, v. 96, n. 4, p. 278-280, 2017.

SILVA S, M. A *et al.* Assistência de enfermagem ao paciente politraumatizado. **Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-ALAGOAS**, v. 4, n. 2, p. 11-22, 2018.

SILVA, F.F; RIBEIRO, J.A; MORAIS, S.T. Estratégias utilizadas pelo enfermeiro na assistência ao paciente grave na unidade de urgência e emergência. **Enfermagem revista**, v. 19, n. 1, p. 102-116, 2016.

VON AMELN, R. S. *et al.* Atendimento ao paciente politraumatizado na perspectiva do enfermeiro socorrista. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p.1-10, 2021.

WILL, R. C.; FARIAS, G. R; PEREIRA, J. H.; ROSA, T. Cuidados de enfermagem aos pacientes politraumatizados atendidos na emergência. **Nursing (São Paulo)**, v. 23, n. 263, p. 3766-3777, 2020.